

ENTRE O CUIDADO E A COMPREENSÃO: A ENFERMAGEM E O AUTISMO INFANTIL NO CONTEXTO DA CONSULTA DE PUERICULTURA

Maria Júlia dos Santos Apolinário¹
Yohana Diniz Baima²
Jady Mariano Magalhães³
Jade de Oliveira Nascimento⁴

RESUMO: A assistência de enfermagem à criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) demanda preparo técnico e sensibilidade para atender às necessidades específicas dessa população. **OBJETIVO:** O estudo busca analisar a atuação do enfermeiro no cuidado à criança com TEA, destacando a importância de uma abordagem humanizada e da qualificação profissional. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com artigos científicos buscados pelas plataformas google acadêmico e BVS, com corte temporal de 2021 a 2026, para atingir resultados que evidenciam o papel da enfermagem como fundamental na identificação precoce de sinais do TEA, no acompanhamento do desenvolvimento infantil. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que muitos profissionais ainda se sentem despreparados para atuar nessa área, devido à formação insuficiente e à escassez de capacitações, o que pode comprometer a qualidade da assistência e atrasar o diagnóstico, assim, é essencial investir na formação acadêmica e na educação continuada dos profissionais de enfermagem, a fim de promover uma assistência mais qualificada, humanizada e eficaz, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das crianças com TEA e de seus familiares.

Palavras-chave: Transtorno Autístico. Enfermagem. Cuidado da Criança.

¹Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário de Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: jullynhasantos92@gmail.com

² Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário de Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: dinizyohana08@gmail.com

³Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário de Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: jadymarianomagal@gmail.com

⁴ Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: jade@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por alterações na comunicação, interação social e presença de comportamentos repetitivos e interesses restritos, manifestando-se principalmente na infância. Nas últimas décadas, observa-se um aumento significativo no número de diagnósticos, o que reforça a necessidade de qualificação dos serviços de saúde para o atendimento integral dessa população (Herr et al., 2024).

Nesse contexto, a atenção à saúde da criança com TEA exige uma abordagem multidisciplinar, na qual o enfermeiro desempenha papel fundamental. A consulta de enfermagem possibilita a avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil, identificação precoce de sinais sugestivos do transtorno, orientação à família

e implementação de intervenções que favoreçam a qualidade de vida da criança. Além disso, o enfermeiro atua como elo entre a família e os demais serviços de saúde, promovendo cuidado contínuo e humanizado (Herr et al., 2024; Pitz; Gallina; Schultz; 2024).

A atuação do enfermeiro no cuidado à criança com TEA vai além dos aspectos clínicos, abrangendo também o apoio emocional aos familiares, que frequentemente enfrentam desafios relacionados ao diagnóstico, aceitação e manejo do transtorno. Dessa forma, torna-se essencial que esse profissional esteja capacitado para reconhecer as necessidades específicas dessa população e desenvolver estratégias de cuidado individualizadas (Pitz; Gallina; Schultz; 2024).

Diante disso, destaca-se a importância de estudos que abordem o cuidado de enfermagem voltado às crianças com TEA, contribuindo para o aprimoramento das práticas assistenciais e para a promoção de um cuidado mais eficaz e inclusivo.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter descritivo e abordagem qualitativa. A busca foi realizada a partir das plataformas google acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), incluindo as bases de dados LILACS e BDNF.

Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Transtorno do Espectro Autista”, “Enfermagem” e “Cuidado da Criança”, combinados pelo operador booleano AND. Como critérios de inclusão, foram considerados artigos disponíveis na íntegra, publicados em língua portuguesa, no período de 2021 a 2025, e que abordassem a temática proposta.

Como critérios de exclusão, foram dispensados estudos duplicados, artigos que não respondiam ao objetivo da pesquisa e produções que não estavam relacionadas diretamente ao cuidado de enfermagem à criança com TEA e monografias. Após a aplicação dos critérios, foram selecionados 4 artigos para análise qualitativa, por meio da leitura crítica dos estudos selecionados e organização dos achados em categorias temáticas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Teoria do Cuidado Humano foi a base teórica para alicerçar o estudo, pois visa a enfermagem como ciência humana, considerando a individualidade de cada ser na promoção de uma assistência de qualidade, digna e personalizada. Questões essas relevantes quando se trata da criança com TEA, uma vez que para cada indivíduo os transtornos se manifestam de uma forma distinta e o profissional deve estar preparado para ter uma visão humanística e identificar as principais demandas dessa criança. O cuidado é o atributo mais precioso que a enfermagem tem para oferecer à humanidade, apesar de receber menos ênfase do que os outros fatores da prática de enfermagem (Afonso et al., 2023; Herr et al., 2024).

A literatura também evidencia que a relação entre enfermeiro e criança com TEA é uma das mais importantes, uma vez que essa criança poderá ter dificuldade de comunicação e o enfermeiro deve exercer uma assistência diferenciada, com um olhar cuidadoso e a escuta ativa, além de ser consenso na literatura abordada que a assistência de enfermagem é fundamental no acompanhamento da criança com TEA desde o seu diagnóstico até às intervenções terapêuticas (Jerônimo et al., 2023; Pitz; Gallina; Schultz; 2024).

Além disso, estudos apontam que os profissionais de enfermagem se sentem impotentes e despreparados para atuar na assistência à criança com TEA, principalmente pela falta de conhecimento e inexperiência na assistência direcionada a essas crianças. Indiscutivelmente, notase uma abordagem pequena ou nula do TEA durante a formação do profissional de enfermagem, o que faz com que ele não esteja preparado para atender às demandas da criança com TEA e de sua família (Jerônimo et al., 2023).

No âmbito da Atenção Básica, o enfermeiro acompanha o crescimento e desenvolvimento da criança, nas consultas de puericultura, exercendo um papel fundamental no diagnóstico precoce dessa criança. Entretanto, isso nem sempre é uma realidade nos serviços de saúde e os casos de TEA são negligenciados devido ao despreparo dos profissionais que, geralmente, deixam passar despercebidos ou confundem o caso com uma criança tímida (Pitz; Gallina; Schultz; 2024).

Portanto, nota-se a necessidade de ofertas de capacitação e conscientização sobre o tema no âmbito acadêmico e profissional. Sendo evidente que muitos profissionais não se sentem adequadamente preparados para prestar assistência devido ao pouco contato com temática na graduação e à falta de treinamentos ofertados pelos serviços. (Jerônimo et al., 2023).

Destaca-se que é essencial que os enfermeiros adquiram conhecimento sobre TEA que possibilite a identificação precoce, o encaminhamento de casos suspeitos e a oferta de cuidados adequados à criança com TEA e aos seus familiares. Onde uma formação apropriada durante a graduação sobre o TEA e educação continuada se torna necessidade clara aos profissionais da atenção primária, visto que é a porta de entrada preferencial do SUS.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante disso, evidencia-se que o cuidado de enfermagem à criança com TEA exige não apenas conhecimento técnico, mas também uma abordagem humanizada, centrada na individualidade e nas necessidades específicas de cada criança e sua família. O enfermeiro desempenha papel fundamental desde a identificação precoce dos sinais até o acompanhamento contínuo e o suporte familiar, atuando como elo entre os diferentes níveis de atenção à saúde.

No entanto, ainda há fragilidades relacionadas à formação acadêmica e à capacitação profissional, o que contribui para o despreparo e possíveis falhas na assistência. Assim, torna-se imprescindível o investimento em educação continuada e na inclusão mais ampla da temática do TEA na formação em enfermagem, a fim de promover um cuidado mais qualificado, eficaz e inclusivo, garantindo melhor qualidade de vida às crianças com TEA e seus familiares.

REFERÊNCIAS

HERR, Juliana Alves Garcia; HIGASHI, Priscilla; LUZ, Larissa Djanilda Parra da; SOUZA, Isabel Fernandes de; MARTINS, Rosangela Agripino da Silva; SILVA, Rosane Meire Munhak da. Percepção de enfermeiros da Atenção Primária sobre cuidados às famílias de crianças com espectro autista. **Revista de Enfermagem da UFSM**, [S. l.], v. 14, e.14, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5902/2179769285735>.

PITZ, Isabela Soter Corrêa; GALLINA, Fernanda; SCHULTZ, Lidiane Ferreira. Indicadores para triagem do transtorno do espectro autista e sua aplicabilidade na consulta de puericultura: conhecimento das enfermeiras. **Revista de APS**, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 282–295, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34019/1809-8363.2021.v24.32438>.

AFONSO, Shirley da Rocha et al. Análise crítica da produção científica sobre a Teoria do Cuidado Humano de Jean Watson. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [S. l.], n. 2, p. e.20230231, 14 jun. 2024. DOI <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2023-0231>. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2023-0231>.

JERÔNIMO, Tatiane Garcia Zuchi et al. Assistência do enfermeiro(a) a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. **Acta Paul Enferm**, [S. l.], v. 39, p. eAPE030832, 14 mar. 2023. DOI <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2023AO030832>. Disponível em: <https://doi.org/10.37689/actaape/2023AO030832>.